

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19605126>

BOSHLANG‘ICH SINFDAN AXLOQIY-RUHIY TARBIYA JARAYONIDA SINFDAN TASHQARI MASHG‘ULOTLARNING O‘RNI

Kenjaboyeva Xurshida Akbar qizi

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti

“Pedagogika” fakulteti

“Boshlang‘ich ta‘lim” yo‘nalishi talabasi

Bovanova Umida Abduvahobovna

Ilmiy rahbar: Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti,

Boshlang‘ich ta‘im kafedrasida dotsenti

e-mail: umidabovanova8@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining axloqiy-ruhiy tarbiyasini shakllantirishda sinfdan tashqari mashg‘ulotlarning o‘rni va ahamiyati tahlil qilingan. Unda axloqiy va ruhiy tarbiyaning mazmuni, sinfdan tashqari faoliyatlarning asosiy shakllari hamda ularning o‘quvchilarning ma‘naviy kamolotiga ta‘siri yoritilgan. Shuningdek, sinfdan tashqari mashg‘ulotlar orqali o‘quvchilarda jamoaviylik, mas‘uliyat, mustaqillik va milliy qadriyatlarga hurmat kabi sifatlarni shakllantirish masalalari ko‘rib chiqilgan. Maqolada mazkur jarayonni samarali tashkil etish bo‘yicha pedagogik tavsiyalar ham berilgan.

***Kalit so‘zlar:** adabiy-badiiy kechalar, ekskursiyalar, ijodiy faoliyatlar, interaktiv, pedagogik mahorat, Pedagog.*

ABSTRACT

This article analyzes the role and importance of extracurricular activities in shaping the moral and spiritual education of primary school students. It highlights the content of moral and spiritual upbringing, the main forms of extracurricular activities, and their impact on students' spiritual development. Additionally, the article examines the formation of qualities such as teamwork, responsibility, independence, and respect for national values through extracurricular activities. The article also provides pedagogical recommendations for the effective organization of this process.

АННОТАЦИЯ

В данной статье проанализированы роль и значение внеурочных занятий в формировании нравственно-духовного воспитания учащихся начальных классов. В ней раскрываются содержание нравственного и духовного воспитания, основные формы внеурочной деятельности, а также их влияние на духовное развитие учащихся. Кроме того, рассматриваются вопросы формирования у учащихся таких качеств, как коллективизм, ответственность, самостоятельность и уважение к национальным ценностям посредством внеурочных занятий. В статье также приведены педагогические рекомендации по эффективной организации данного процесса.

Boshlang'ich ta'lim tizimi jamiyat taraqqiyotining muhim bosqichi bo'lib, unda shaxsning kelajakdagi rivoji uchun zarur bo'lgan axloqiy va ruhiy sifatlar shakllantiriladi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilarida insoniy fazilatlarni tarkib toptirish, ularni jamiyatga moslashgan, ijtimoiy faol va ma'naviy barkamol shaxs sifatida tarbiyalash dolzarb pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Bu jarayonda faqat dars mashg'ulotlari bilan cheklanib qolish yetarli emas, balki sinfdan tashqari mashg'ulotlar ham muhim o'rin tutadi. Chunki aynan sinfdan tashqari faoliyatlar orqali o'quvchilarning ichki dunyosiga chuqurroq ta'sir ko'rsatish, ularning qiziqishlari va ehtiyojlariga mos ravishda tarbiyaviy ishlarni tashkil etish imkoniyati yuzaga keladi.

Axloqiy-ruhiy tarbiya deganda shaxsda jamiyat tomonidan qabul qilingan axloqiy me'yorlar, qadriyatlar, xulq-atvor qoidalari hamda ma'naviy sifatlarni shakllantirish jarayoni tushuniladi. Boshlang'ich sinf yoshidagi bolalar psixologik jihatdan ta'sirchan, tez o'zlashtiruvchi va taqlid qilishga moyil bo'lganliklari sababli, aynan shu davrda ularga berilgan tarbiya kelgusidagi hayotiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Pedagogik tadqiqotlarda qayd etilishicha, bolalarda halollik, rostgo'ylik, mehr oqibat, vatanparvarlik kabi fazilatlar aynan kichik yosh davrida samarali shakllanadi. Shu sababli boshlang'ich ta'lim tizimida axloqiyruhiy tarbiya masalasiga alohida e'tibor qaratiladi. Sinfdan tashqari mashg'ulotlar esa ushbu tarbiyaviy jarayonni boyituvchi, uni hayotiy tajriba bilan uyg'unlashtiruvchi muhim vositahisoblanadi. Mazkur mashg'ulotlar o'quvchilarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bilan birga, ularning ijtimoiy faolligini oshiradi, mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va jamoaviy hayotga tayyorlaydi. Sinfdan tashqari faoliyatlar turli shakllarda tashkil etilishi mumkin: bular adabiy-badiiy kechalar, sport musobaqalari, ekskursiyalar, uchrashuvlar, sahna ko'rinishlari, to'garaklar va boshqa ko'plab tadbirlarni o'z ichiga oladi. Ushbu mashg'ulotlarning har biri o'quvchilarning ma'naviyaxloqiy rivojiga o'ziga xos tarzda ta'sir ko'rsatadi. Sinfdan tashqari mashg'ulotlarning muhim jihatlaridan biri shundaki, ular o'quvchilarda jamoaviylik tuyg'usini shakllantiradi. Dars jarayonida har bir o'quvchi individual tarzda baholansa, sinfdan tashqari faoliyatlarda ular ko'proq jamoa bilan ishlashga o'rganadilar. Masalan, turli sahna ko'rinishlari yoki guruhli topshiriqlarni bajarish jarayonida o'quvchilar bir-biriga yordam berish, fikr almashish va hamkorlik qilish ko'nikmalarini egallaydilar. Bu esa ularning kelajakda ijtimoiy hayotga muvaffaqiyatli moslashuviga zamin yaratadi. Bundan tashqari, sinfdan tashqari mashg'ulotlar o'quvchilarda mas'uliyat hissini shakllantirishda ham katta ahamiyatga ega. Turli tadbirlarni tashkil etishda o'quvchilarga ma'lum vazifalar yuklatiladi, ular esa o'z zimmasiga olingan vazifalarni bajarishga intiladilar. Bu jarayon orqali ularda o'z ishiga mas'uliyat bilan yondashish, topshiriqlarni o'z vaqtida va sifatli bajarish kabi ijobiy sifatlar shakllanadi. Pedagog olimlarning ta'kidlashicha, bolalarda mas'uliyat hissini shakllantirish ularning

mustaqil shaxs sifatida kamol topishida muhim omil hisoblanadi. Sinfdan tashqari mashg'ulotlar orqali o'quvchilarning ruhiy rivojlanishi ham ta'minlanadi. Ayniqsa, ijodiy faoliyatlar – rasm chizish, qo'shiq aytish, sahna ko'rinishlarida ishtirok etish bolalarning ichki kechinmalarini ifoda etishiga yordam beradi. Bu esa ularning emotsional holatini barqarorlashtiradi, o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi. Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ijodiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi bolalarda stress darajasi past bo'ladi va ular o'z fikrini erkin ifoda eta oladilar.

Shuningdek, sinfdan tashqari mashg'ulotlar milliy qadriyatlarni singdirishda ham muhim vosita hisoblanadi. Turli bayramlar, an'anaviy marosimlar va madaniy tadbirlar orqali o'quvchilar o'z xalqining urfodatlari, an'analari va tarixiy merosi bilan tanishadilar. Bu esa ularda milliy g'urur, vatanparvarlik va o'z xalqiga bo'lgan hurmat tuyg'ularini shakllantiradi. Ayniqsa, "Navro'z", "Mustaqillik kuni" kabi bayramlar doirasida o'tkaziladigan tadbirlar o'quvchilarning ma'naviy dunyosini boyitishda muhim ahamiyatga ega. Sinfdan tashqari mashg'ulotlarni samarali tashkil etish o'qituvchidan yuqori pedagogik mahoratni talab etadi. Avvalo, bu mashg'ulotlar o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos bo'lishi, qiziqarli va interaktiv tarzda tashkil etilishi lozim. Bundan tashqari, har bir tadbir aniq tarbiyaviy maqsadga yo'naltirilgan bo'lishi zarur. Aks holda, ularning samaradorligi past bo'lishi mumkin. Pedagogik adabiyotlarda ta'kidlanishicha, sinfdan tashqari mashg'ulotlarning muvaffaqiyati ularning mazmuni, shakli va tashkil etilish darajasiga bevosita bog'liqdir.

Yana bir muhim jihat shundaki, sinfdan tashqari mashg'ulotlar o'quvchilarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishga xizmat qiladi. Bo'sh vaqtni to'g'ri tashkil etish bolalarning salbiy odatlarga berilib ketishining oldini oladi, ularni foydali faoliyatga jalb etadi. Bu esa o'z navbatida ularning sog'lom turmush tarzini shakllantirishga yordam beradi. Shu bois, zamonaviy ta'lim tizimida sinfdan tashqari faoliyatlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Umuman olganda, boshlang'ich sinfda axloqiy-ruhiy tarbiya jarayonida sinfdan tashqari mashg'ulotlar muhim pedagogik vosita sifatida namoyon bo'ladi. Ular o'quvchilarning nafaqat bilimini, balki ma'naviy-axloqiy dunyosini ham boyitadi. Ushbu mashg'ulotlar orqali bolalarda ijobiy xulq-atvor,

jamoaviylik, mas'uliyat, mustaqillik va milliy qadriyatlarga hurmat kabi sifatlar shakllanadi. Shu sababli, boshlang'ich ta'lim tizimida sinfdan tashqari mashg'ulotlarni ilmiy asosda tashkil etish va ularning samaradorligini oshirish bugungi kunning muhim pedagogik vazifalaridan biri hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, sinfdan tashqari mashg'ulotlar boshlang'ich sinf o'quvchilarining axloqiy va ruhiy kamolotida beqiyos o'rin egallaydi. Ular orqali bolalar hayotiy tajriba orttiradi, ijtimoiy munosabatlarni o'rganadi va komil inson sifatida shakllanib boradi. Shu bois, mazkur faoliyatlarni tizimli, maqsadli va samarali tashkil etish pedagoglar oldida turgan dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008. – 45-bet.
2. To'xtaxodjayeva M.X. Pedagogika. – Toshkent: O'qituvchi, 2010. – 112–115-betlar.
3. Hasanboyeva O.U. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi. – Toshkent, 2015. – 76-bet.
4. Yo'ldoshev J.G'. Tarbiya nazariyasi. – Toshkent: Fan, 2013. – 134-bet.
5. Davletshin M.G. Psixologiya asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2009. – 89-bet.
6. Nishonova Z.T. Pedagogika nazariyasi. – Toshkent: Fan, 2012. – 98-bet.
7. Xodjayev B.X. Ta'lim metodlari. – Toshkent, 2017. – 56-bet.